

APRIL 27-28, 2023

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ

¹Каримова Д., ²Хашимова Ч.С., ³Джураева Ш.Т.

¹Доц. ТГТУ им.И.Каримова, кафедра «Информационные технологии»

^{2,3}Ст. преп. ТГТУ им.И.Каримова, кафедра «Информационные технологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861712>

Abstract. Today, the concept of continuous education throughout life or, as they say, lifelong learning (long-life education) is especially relevant. The search for an appropriate organizational structure and educational institutions (especially adult education) that would ensure the transition from the principle of "education for life" to the principle of "education throughout life" is the most important problem of the 21st century.

Keywords: intelligent technology, adaptive hypermedia system, distance learning, Web-system.

Открытое образование — это образование, доступное всем. Его развитие неизбежно приведет к существенному пересмотру традиционных методик и технологий учебного процесса, а также к формированию единого открытого образовательного пространства.

Системы дистанционного обучения в настоящее время активно исследуются и развиваются и уже успели пройти путь в пять поколений, начиная от систем обучения по переписке, и кончая системами гибкого обучения и интеллектуального гибкого обучения, определяющими настоящее и будущее дистанционного образования и базирующимися на Web-технологиях. Выгоды сетевого обучения ясны: аудиторная и платформенная независимости. Сетевое обучающее программное обеспечение, один раз установленное и обслуживаемое в одном месте, может использоваться в любое время и по всему миру тысячами учащихся, имеющих компьютеры, подключенные к Интернету. Тысячи программ сетевого обучения и других образовательных приложений стали доступны в сети за последние годы. Проблема состоит в том, что большинство из них являются не более чем статичными гипертекстовыми страницами.[1]

Появившиеся в последнее время адаптивные гипермедиа-системы существенно повышают возможности обучающих систем. Целью адаптивных систем является персонализация гипермедиа-системы, ее настройка на особенности индивидуальных пользователей. Поддержка адаптивных методов в гипермедиа-системах оказывается весьма полезной в тех случаях, когда имеется одна система, обслуживающая множество пользователей с различными целями, уровнем знаний и опытом, и когда лежащее в ее основе гиперпространство является относительно большим. Поэтому области применения адаптивной гипермедиа выходят далеко за границы обучающих систем и включают, например, такие, казалось бы далекие от обучения, области применения гипермедиа-систем, как открытые адаптивные виртуальные музеи.

Цель проекта — разработка адаптивной среды дистанционного обучения WARE, поддерживающей активное индивидуальное обучение программированию в рамках проблемного подхода и соединяющей возможности адаптивных гипермедиа-систем и интеллектуальных обучающих систем.

APRIL 27-28, 2023

АДАПТИВНЫЕ ГИПЕРМЕДИА-СИСТЕМЫ. Класс адаптивных гипермедиа-систем состоит из всех таких гипертекстовых и гипермедиа-систем, которые отражают некоторые особенности пользователя в его модели и применяют эту модель для адаптации различных видимых для пользователя аспектов системы. Таким образом, каждый пользователь имеет свою собственную картину и индивидуальные навигационные возможности для работы с адаптивной гипермедиа-системой.

Например, другим важным приложением являются онлайн-информационные системы (on-line information systems), а также онлайн-справочные системы (on-line help systems). К онлайн-информационным системам относятся, например, электронные энциклопедии, хранилища документов или туристические справочники.

Чтобы выдать правильную информацию пользователям с различным уровнем квалификации, этим системам также требуется модель знаний пользователя. Важен также контекст запроса: нужна ли информация пользователю для краткой справки, для разработки презентации, для восстановления знаний? Онлайн-справочные системы принимают во внимание конкретную среду, например, место вызова (контекстно-зависимые справочные системы).[2]

Вместе с тем, обучающие гипермедиа-системы, в которых пользователь или ученик имеет конкретную цель обучения (включая и такую цель, как общее образование), являются типичным приложением адаптивных гипермедиа-систем. В этих системах основное внимание уделяется знаниям обучающихся, которые могут сильно различаться. Состояние знаний изменяется во время работы с системой.

Таким образом, корректное моделирование изменяющегося уровня знаний, надлежащее обновление модели и способность делать правильные заключения на базе обновленной оценки знаний являются важнейшей составляющей обучающей гипермедиа-системы. Эти свойства стали особенно важны для Web-систем дистанционного обучения с тех пор, как обучаемые стали учиться в основном самостоятельно (обычно дома). Интеллектуальное и личное содействие, которое могут дать учитель или студент-сокурсник при обычном (аудиторном) обучении, при дистанционном обучении нелегко достижимо.

Адаптивность важна для программного обеспечения дистанционного обучения еще и потому, что оно должно использоваться намного более разнообразным по уровню знаний множеством студентов, чем любое «однопользовательское» учебное приложение. Сетевое программное обеспечение, разработанное для одного класса пользователей (с определенным складом ума), может совсем не подойти другим обучаемым. Выделяются следующие характеристики пользователя обучающей системы, важные для ее адаптации: цель (или задача) пользователя, уровень его знаний, уровень его подготовки, имеющийся опыт работы пользователя с данной гипермедиа-системой, набор (система) предпочтений пользователя, личностные характеристики пользователя и характеристики пользовательской среды. Сетевые обучающие системы успешно объединяют технологии адаптации, используемые в интеллектуальных обучающих системах и адаптивных гипермедиа-системах.

APRIL 27-28, 2023

Целью различных интеллектуальных обучающих систем является использование знаний о сфере обучения, обучаемом и о стратегиях обучения для обеспечения гибкого индивидуализированного изучения и обучения.

Для её достижения традиционно используются следующие основные технологии: построение последовательности курса обучения, интеллектуальный анализ ответов обучаемого и интерактивная поддержка в решении задач. В группу технологий интеллектуальных адаптаций сетевых обучающих систем входит также технология, получившая название подбора моделей обучаемых (или просто подбор моделей). Что касается гипермедиа-систем, то в них адаптация в адаптивной гипермедиа может состоять в настройке содержания очередной страницы (адаптация на уровне содержания) или в изменении ссылок с очередной страницы, индексных страниц и страниц карт (адаптация на уровне ссылок). Основные цели (методы) адаптации на уровне содержания гипермедиа систем — это дополнительные, предварительные и сравнительные объяснения, варианты объяснений и сортировка.

В группу технологий интеллектуальных адаптаций сетевых обучающих систем входит также технология, получившая название подбора моделей обучаемых (или просто подбор моделей). Что касается гипермедиа-систем, то в них адаптация в адаптивной гипермедиа может состоять в настройке содержания очередной страницы (адаптация на уровне содержания) или в изменении ссылок с очередной страницы, индексных страниц и страниц карт (адаптация на уровне ссылок). Основные цели (методы) адаптации на уровне содержания гипермедиа-систем — это дополнительные, предварительные и сравнительные объяснения, варианты объяснений и сортировка. Для достижения целей адаптации: на уровне адаптации разработаны такие техники, как условный и эластичный тексты, варианты страниц и фрагментов, а также технология, основанная на фреймах. Основные цели (методы) адаптации навигации — это глобальное и локальное руководство, поддержка локальной и глобальной ориентаций, управление индивидуализированными представлениями, а основные технологии адаптивной навигационной поддержки — это полное руководство, адаптивная сортировка (упорядочение) ссылок, адаптивное сокрытие ссылок, адаптивное аннотирование ссылок, адаптивное генерирование ссылок и адаптация карты.

REFERENCES

1. Brusilovsky P. Adaptive hypermedia // *User Modeling and User-Adapted Interaction*. — 2011. — Vol 11. — P. 87–110.
2. Касьянов В.Н., Касьянова Е.В. Дистанционное обучение: методы и средства адаптивной гипермедиа // *Программные средства и математические основы информатики*. — Новосибирск, ИСИ СО РАН, 2014. — С. 80–141.
3. Касьянов В.Н., Касьянова Е.В. Адаптивные системы и методы дистанционного обучения // *Информационные технологии в высшем образовании*. — 2014.— Т.1, N 4. — С. 40–60.